

УДК 633.9: 619:616.995.1
F60 L70

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ВЕТЕРИНАРИИ В НАХИЧЕВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА**

**USING SOME OF MEDICINAL PLANTS IN VETERINARY OF NAKHCHIVAN
AUTONOMOUS REPUBLIC, AZERBAIJAN**

©Талыбов Т. Г.,

акад. НАН Азербайджана, д-р биол. наук,
Институт биоресурсов Нахичеванского отделения НАНА,
г. Нахичевань, Азербайджан, t_talibov@mail.ru

©Talybov T.,

Academician of NAS of Azerbaijan, Dr. habil.,
Institute of Bioresources of Nakhchivan Branch of NAS of Azerbaijan,
Nakhchivan, Azerbaijan, t_talibov@mail.ru

©Маммедов И. Б.,

д-р биол. наук,
Институт биоресурсов Нахичеванского отделения НАНА,
г. Нахичевань, Азербайджан, i_mammedov68@mail.ru

©Mammadov I.,

Dr. habil.,
Institute of Bioresources of Nakhchivan Branch of NAS of Azerbaijan
Nakhchivan, Azerbaijan, i_mammedov68@mail.ru

©Велиева С. Я.,

Институт Биоресурсов Нахичеванского отделения НАНА,
г. Нахичевань, Азербайджан valiyevasekine@gmail.com

©Valieva S.,

Institute of Bioresources of Nakhchivan Branch of NAS of Azerbaijan,
Nakhchivan, Azerbaijan, valiyevasekine@gmail.com

Аннотация. Изучены особенности лекарственных растений на территории Нахчыванской АР, были выявлены такие общие черты как цветение в мае–июне и созревание плодов в августе–сентябре.

Определение сроков сбора и периода наибольшей активности лекарственных свойств у исследуемых растений — основная задача проведенной работы. Необходимо не упустить время сбора плодов во время их созревания для получения качественного лекарственного сырья. Собранный сырьё необходимо сушить в хорошо проветриваемом помещении под навесом в тени. Для лекарственного сырья выбирают корневища светло–желтого цвета в изломе. Готовое сырьё обязательно должно храниться в сухом затемненном месте.

Проведенные опыты показали, что соки и отвары этих лекарственных растений положительно влияют на выздоровление больных животных.

Abstract. Based on conducted research, it was cleared up, that all of aforementioned medicinal plants grow in the territory of our Nakhchivan Autonomous Republic, Azerbaijan. It was determined that these plants, mainly bloom in May-June. Moreover, their pickup and preparation

must be done according to special rules. In that case, the therapeutical effect will be better and results will be positive.

Ключевые слова: Нахичеванская Автономная Республика, лекарственные растения, овцы, отвар, животные.

Keywords: Nakhchivan Autonomous Republic, herbs, sheep, decoction, animals.

Пользоваться растениями при лечении болезней начали, по-видимому, еще первобытные люди. Наблюдая за больными животными, они замечали, что животные поправлялись при поедании некоторых трав. Однако, не зная причин болезней, наши далекие предки приписывали их действию враждебных человеку духов, и поэтому при врачевании так обращались за помощью к духам.

Лечебные свойства лекарственных растений обуславливаются наличием в их органах разнообразных по своему составу и строению химических веществ, обладающих физиологическим действием на организм животных или на возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний.

В состав лекарственных растений входят различные типы и сочетания химических соединений: алкалоиды, глюкозиды, сапонины, дубильные вещества, горечи, эфирные масла, флавоны и флавоноиды, ферменты, органические кислоты, лактоны, минеральные соли, микроэлементы, витамины, фитонциды, антибиотики, гормонально-активные вещества и т. д. [1–4].

В горах, пастбищах, почвах, лесах и на всех плодородных землях Азербайджанской Республики и неотделимой части Нахичеванской АР растут многочисленные лекарственные растения. Мы сочли нужным привлечь внимание, ознакомив с некоторыми из этих растений [5–6].

Следует отметить, что подобное пособие по лекарственным растениям необходимо в настоящее время.

Общая характеристика лекарственных растений

Синюха голубая — *Polemonium coeruleum* L. семейства синюховые (*Polemoniaceae*).

Многолетнее травянистое растение высотой 35–120 см, данный вид имеет толстое, ползучее корневище, густо усаженное светлыми, серовато-желтыми корнями. Стебель прямостоячий, полый. Листья очередные, сложные, рассечены на непарные дольки. Нижние листья расположены на черешках, верхние—сидячие.

Цветки крупные, голубовато или синевато-лиловые, которые собраны в метельчатые соцветия. Плод — коробочка. Цветут в июне-июле. Семена созревают в августе-сентябре. Размножается семенами. В медицине используют корневище с корнями в качестве отхаркивающего средства. Принимают в виде отвара.

Хвощ полевой — *Equisetum tataricum* L., семейства хвощевые (*Equisetaceae*). Многолетнее споровое травянистое растение с длинным ползучим корневищем. Весенние сочные стебли светло-бурые, со спороносными колосками на концах. Вскоре после созревания спор, эти стебли отмирают, на их месте вырастают летние, зеленые, членистые, бесполое стебли высотой 10–15 см с боковыми ветками, расположенными мутовками и направленными косо вверх. Листья недоразвиты. Споры созревают в апреле-мая. Размножаются спорами и вегетативно. В медицине используют летние зеленые стебли как сильное мочегонное средство. Принимают в виде отвара и настоя. Распространен на полях, лугах и оврагах Нахичеванской АР.

Шавель конский — *Rumex confertus* Vild., семейства гречишные (*Polygonaceae*).

Многолетнее травянистое растение 60–150 см высоты, с коротким многоглавым корневищем, переходящим в мощный маловетвистый корень.

Стебель прямостоячий. Листья очередные черешковые, треугольно-яйцевидные, длиной 15–25 см с волнистым краем. Стеблевые листья к верху постепенно уменьшаются. Цветки мелкие, собраны в узкометельчатое соцветие. Плод — трехгранный орешек. Цветет в мае–июне, плодоносит в июне–июле. Размножается семенами. В ветеринарии используют корневище с корнями, в малых дозах как вяжущее средство.

В ветеринарии отвар корневищ с корнями щавеля конского используют для лечения желудочно–кишечных расстройств у телят. При поносах помогает также отвар семян или всей травы этого растения. При своевременном лечении понос проходит за 1 сут. Наружно отвар используют при зуде и других кожных заболеваниях. В больших количествах отвар обладает глистогонным действием, но опасен желудочно–кишечными расстройствами. Принимают в виде отваров и порошка.

Пижма обыкновенная — *Tanacetum vulgare* L., семейства сложноцветные — (*Asteraceae*).

Травянистый многолетник. Заросли растения образованы длинными подземными корневищами с мочками тонких корней. Стебли многочисленные, высотой до 150 см, с массой полушаровидных корзинок–соцветий, собранных на верхушке стебля в виде щитка. Листья продолговатые, дваждыперисторассеченные, до 20 см длиной и до 5–10 см шириной. Доли листа ланцетовидные, перистонадрезанные. Цветочные корзинки полушаровидные с мелкими желтыми трубчатыми цветками. Плод — продолговатая семянка. Цветет в июле–сентябре, плоды созревают в августе–сентябре.

В ветеринарии настой (1:50) соцветий (20 г на 1 л кипятка) выпаивают телятам при желудочно–кишечных болезнях по 50 мл 3 раза в день за 30 мин до кормления. Экстракт из травы пижмы применяют при гельминтозах у животных. Из 1 кг травы после настаивания в течение 1 суток получают 1 л экстракта. Перед началом лечения животные 1 сутки голодают.

Мать–и–мачеха — *Tussilago farfara* L., семейство сложноцветные (*Asteraceae*).

Многолетнее травянистое растение. Цветоносный стебель прямостоячий, не ветвистый высотой 10–25 см. Цветы золотисто–желтые, собраны в корзинку. Плод–семянка с летучкой из волосков. Прикорневые листья появляются после того, как отцветет растение. Они длинно черешковые, широко сердцевидные, сверху темно–зеленые блестящие, снизу беловолочные. Цветет в апреле–мае, плод созревает в мае–июне.

Размножается семенами и вегетативно. В медицине и ветеринарии используют листья в качестве отхаркивающего и смягчительного средства. Принимают в виде отвара и настоя. Это растение возбуждает у животных аппетит. Распространена почти по всей территории автономной республики.

Подорожник большой — *Plantago major* L., семейства подорожниковые (*Plantaginaceae*) — ценное лекарственное растение. Это многолетнее травянистое растение высотой 10–40 см с одной или несколькими цветочными стрелками и розеткой прикорневых длинночерешковых, цельно крайних, широкояйцевидных, голых зеленых листьев с резко выраженными продольными жилками. Цветочные стрелки высотой до 30 см безлистые и заканчиваются длинным цилиндрическим колосом мелких буроватых цветков. Плод двухгнездная раскрывающаяся коробочка. Цветет с мая до сентября. Распространено по всей территории Нахичеванской АР.

Заготавливать листья подорожника можно в течение всего лета, но лучше собирать их в июне, когда количество действующих веществ в них максимально. Не рекомендуется собирать подорожник вблизи дорог. Собранное сырье сортируют, удаляя примеси и поврежденные листья. Сушат на воздухе под навесами, срок хранения — 3 года. Подорожник широко применяется при бронхопневмонии и диспепсии молодняка животных. Наружно применяют для лечения ран.

Чистотел большой — *Chelidonium majus* L., семейства маковые (*Papaveraceae*).

Многолетнее травянистое растение высотой 25–80 см. Стебель ветвистый. Листья очередные, прикорневые расположены на черенках, а стеблевые — сидячие. Пластинки

листьев широкие, глубоко перисто раздельные, сверху—зеленые, снизу—сизые. Цветки — ярко—желтые, собраны в зонтики. Плод двухстворчатая коробочка. Растение содержит желтый млечный сок. Цветет в мае—июле. Плоды созревают в июле—сентябре. Размножается семенами. В медицине используют надземную часть растения. Настой чистотела и сок из свежей травы применяют для прижигания бородавок, кондилом и при некоторых кожных заболеваниях.

Алтей лекарственный — *Althaea officinalis* L., семейства мальвовые (*Malvaceae*).

Многолетнее травянистое растения высотой 60–150 см, с коротким ветвистым корневищем и мясистыми толстыми корнями. Стебель прямостоячий, слабоветвистый. Листья черешковые, бархатисто—войлочные, трех— или пяти лопастные. Цветки крупные, бледно—розовые, расположены в пазухах верхних листьев. Плод дисковидная, сборная семянка. Цветет с июня до сентябрь, плодоносит в сентябре—октябре, размножается семенами. В медицине используют корневища и корни в качестве противовоспалительного, обволакивающего, отхаркивающего средства. Применяется в виде отвара. Широко распространен на Нахичеванской АР.

Донник лекарственный — *Melilotus officinalis* L., Семейство Бобовые (*Fabaceae*).

Двухлетнее растение семейства бобовых, высотой до 2 м, с запахом кумарина. Стебель прямой, ветвистый, голый, в верхней части слабоопушенный. Листья очередные, тройчатые с двумя ланцетовидными прилистниками, на длинных черешках. Цветки желтые, мелкие, мотыльковые, на коротких цветоножках, собраны в многоцветковые пазушные кисти (с 30–70 поникающими цветками). Плод — одно семенной, яйцевидный боб, с поперечными морщинками. Семена овальные, зелено—желтые, гладкие или мелкобугорчатые. Цветет с июня по сентябрь, плоды созревают с июля до поздней осени. Размножается семенами. На территории Нахичеванской АР встречается повсеместно, часто как сорняк зерновых культур и клевера. Растет по лесным опушкам, в оврагах, вдоль дорог, на суходольных лугах, в кустарниках, на свежих и сухих почвах. Родовое название растения происходит от греческого *Melilotus* — медовый клевер, так как донник лекарственный привлекает много пчел.

Лекарственным сырьем является трава донника лекарственного. Ее заготавливают во время цветения, срезая ножами верхушки и боковые побеги длиной до 30 см без толстых и грубых стеблей. Сырье заготавливают в сухую погоду, когда сойдет роса, так как будучи влажным оно очень быстро согревается и темнеет. Сырье немедленно отправляют на сушку.

Применяется трава в форме припарок (1:5) при воспалительных инфильтратах, для размягчения опухолей и для вытягивания гноя из ран, при нарывах, гнойниках, фурункулах, маститах. Из травы готовят настои и отвары, применяемые наружно в виде обмываний, ванн и компрессов.

Крапива двудомная — *Urtica dioica* L., семейства крапивные (*Urticaceae*).

Многолетнее травянистое растение семейства крапивных, высотой до 2 м, с длинным тонким ползучим, деревянистым корневищем и тонкими корнями в узлах. Все растение покрыто мелкими жесткими жгучими и короткими простыми волосками. В стенках волосков много кремния, который придает им ломкость, и из них даже при легком соприкосновении выделяется на кожу жгучая кислота (жгучесть крапивы обусловлена содержанием в кончиках волосков едкой муравьиной кислоты и гистамина). Стебель прямостоячий, четырехгранный, простой, реже с супротивными ветвями в верхней части. Листья супротивные на длинных черешках, продолговато—яйцевидные, заостренные, при основании сердцевидные, по краю крупно—пильчатые. Цветет с середины июня по сентябрь, плоды созревают в июле—сентябре. Размножается семенами и вегетативно. Широко распространена во всех районах Нахичеванской АР. Растет на плодородных свежих, влажных и сырых почвах в ольховых лесах, по окраинам низинных болот, по кустарникам, около жилья, на мусорных свалках, пастбищах, на полянах.

В качестве лекарственного сырья используются листья крапивы. Основные заготовки листьев крапивы проводят в мае–июле, так как позже часть листьев, особенно нижних, увядает. Применяются в настоях и отварах. Настой используется при лечении диспепсии, легочных, маточных, кишечных кровотечениях, после родов, аборт. Оказывает хорошее действие при эндометритах. Телятам выпаивают до 300 мл настоя каждые 3–4 часа в первый день лечения, соблюдая голодную диету, затем 2–3 раза в день кормления. В свежем виде крапива широко используется как витаминизированная подкормка.

Цикорий обыкновенный — *Cichorium intybus* L. семейства Астровые (*Asteraceae*).

Многолетнее травянистое растение серовато-зеленого цвета, с утолщенным (в верхней части 3–4 см в диаметре) многоглавым веретеновидным корнем длиной до 1,5 м. Все части растения содержат млечный сок. Стебель одиночный прямостоячий, до 150 см высоты, ветвистый, покрытый редкими волосками. Листья очередные; прикорневые собраны в розетку, перисто–надрезанные, с нижней стороны опушенные, к основанию суженные в черешок, стеблевые — очередные, острозубчатые, сидячие, верхние листья ланцетные, цельные. Цветки голубые, реже розовые или белые, язычковые, собраны в многочисленные одиночные или сидячие по нескольку на коротких цветоносах корзинки. Плод — призматическая, неправильно–клиновидной формы, семянка с коротким хохолком из пленчатых пленок. Одно растение дает от 3000 до 25 000 семян, которые сохраняют всхожесть до 7 лет. Цветет с июня до августа, плоды созревают в августе–сентябре. Размножается семенами и вегетативно от стержневого корня. Распространен почти на всей территории Нахичеванской АР.

Растет на супесчаных и суглинистых сухих и свежих почвах по обрывистым берегам рек и склонам оврагов, по обочинам дорог. С давних времен цикорий является лекарственным растением. Авиценна широко применял препараты цикория при лечении ряда заболеваний, расстройствах желудочно-кишечного тракта, воспалении глаз. Наружно он рекомендовал прикладывать в виде повязки на больные суставы при подагре.

В лекарственных целях используются корни цикория, которые заготавливают осенью, когда розетка прикорневых листьев начинает увядать. В ветеринарной практике отвар (1:10 — 1:20) и настой травы цикория применяют для лечения диспепсий, гастроэнтеритов, катара желудка и кишок.

Изучая особенности лекарственных растений были выявлены такие общие черты, как цветение в мае–июне и созревание плодов в августе–сентябре. Кроме того, необходимо не упустить время сбора плодов во время их созревания для получения качественного лекарственного сырья. Собранный материал необходимо сушить в хорошо проветриваемом помещении под навесом в тени. К сушке требуется очень внимательное отношение, чтобы не испортить сырье. Для лекарственного сырья выбирают корневища светло-желтого цвета в изломе. Корни и корневища сушат на чердаках или в сушильных шкафах. Крупные нарезают. Готовое сырье обязательно должно храниться в сухом затемненном месте.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития Науки при Президенте Азербайджанской Республики - Грант №EIF-КЕТPL-2-2015-1(25)-56/39/3

Список литературы:

1. Магеррамов С. Г. Антигельминтное действие некоторых растений, распространенных в Нахчыванской АР // Вестник Нахичеванского государственного университета. 2009. №1 (26). С. 82-85.
2. Мехтиева Н. П. Фитоценотическая характеристика и ресурсы некоторых официальных лекарственных растений флоры Азербайджана // Вестник Института ботаники НАН Азербайджана. 2012. Т. XXXII. С. 112-116.
3. Муравьева Д. А. Фармакогнозия. М.: Медицина, 1978, 656 с.

4. Рабинович М. И. Лекарственные растения в ветеринарной практике. М.: Агропромиздат, 1987, 286 с.

5. Дамиров И. А., Прилипко Л. И. и др. Лекарственные растения Азербайджана. Баку: Маариф, 1982, 319 с.

6. Талыбов Т. Г., Ибрагимов А. Ш., Ибрагимов А. М. и др. Лекарственные растения Нахичеванской Автономной Республики. Нахичевань: Аджами, 2014, 431 с. (на азерб. яз.)

References:

1. Magerramov, S. G. (2009). Anthelmintic effect of some plants distributed in the Nakhchivan Autonomous Republic. *Vestnik Nakhichevanskogo gosudarstvennogo universiteta*, (1), 82-85

2. Mekhtieva, N. P. (2012). Phytocenotic characteristics and resources of some official medicinal plants of the flora of Azerbaijan. *Vestnik Instituta botaniki NAN Azerbaidzhana*, XXXII, 112-116

3. Muravieva, D. A. (1978). Pharmacognosy. *Moscow, Meditsina*, 656. (in Russian)

4. Rabinovich, M. I. (1987). Medicinal plants in veterinary practice. Moscow, Agropromizdat, 286. (in Russian)

5. Damirov, I. A., Prilipko, L. I., & al. (1982). Medicinal plants of Azerbaijan: used in scientific, folk medicine and promising for detailed studies. Baku, Maarif, 319. (in Russian)

6. Talybov, T. G., Ibragimov, A. Sh., Ibragimov, A. M., & al. (2014). Medicinal plants of the Nakhchivan Autonomous Republic. Nakhchivan, Ajami, 431. (in Azeri)

*Работа поступила
в редакцию 11.01.2018 г.*

*Принята к публикации
15.01.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Талыбов Т. Г., Маммедов И. Б., Велиева С. Я. Краткая информация о некоторых лекарственных растениях, используемых в ветеринарии в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджана // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №2. С. 138-143. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/talybov-mammadov> (дата обращения 15.02.2018).

Cite as (APA):

Talybov, T., Mammadov, I., & Valieva, S. (2018). Using some of medicinal plants in veterinary of Nakhchivan Autonomous Republic, Azerbaijan. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (2), 138-143